

ESPÈCES APPROPRIÉES POUR L'OBSERVATION ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

1. Chêne isolé faisant l'ombre aux moutons pendant l'été 2. L'environnement rigoureux de la Maremme et l'éleveur Giuseppe Chiarini 3. Bovins Maremmana 4. Sélection de taureaux limousines

QUOI ET POURQUOI

Le changement d'affectation des terres et l'abandon dans les zones méditerranéennes entraînent souvent une faible couverture arborée sur les terres agricoles. Cette situation s'aggrave en raison de l'adoption d'agrotechniques intensives, notamment la mécanisation. La perte qui s'ensuit de la présence humaine expose les zones abandonnées aux effets délétères des incendies récurrents et à la dégradation des sols. Par conséquent, les activités d'élevage en plein air sont largement affectées par l'inhospitalité de ces terres. En Italie, la Maremme illustre bien de tels dysfonctionnements. Située le long de la côte tyrrhénienne et délimitée à l'intérieur par les pentes volcaniques du mont Amiata et les collines Vulsini, Cimini et Sabatini, la Maremme s'étend en Toscane et dans le Latium, de la rivière Cecina au nord aux montagnes Tolfa au sud. Sa vocation céréalière et pastorale a fortement simplifié le paysage rural. C'est pourquoi la Maremme est devenue une vaste zone vallonnée ou plane, peu boisée, posant des problèmes pour le bien-être des animaux. Ici, d'importantes exploitations zootechniques s'appuient sur des races bovines rustiques pour l'élevage en liberté.

Mots-clés : systèmes agrosylvopastoraux, élevage en plein air, climat méditerranéen, produits de niche

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Outre l'élevage de races frugales, par exemple les bovins maremmans, l'élevage en stabulation pour des races productives (par exemple Limousine, Charolaise, ou des croisements avec la Maremmana) pourrait atténuer la rudesse de l'environnement. Une solution alternative réside dans les plantations d'arbres et la reconstitution de haies. Le choix d'espèces locales adaptées est l'élément clé de ce plan d'agroforesterie. *Prunus spinosa*, *P. cerasus*, *Pyrus piraster*, *Arbutus unedo*, *Quercus ilex*, *Rubus fruticosus* et de nombreux autres arbustes conviennent à la reconstitution de haies. *Ceratonia siliqua*, *Pinus pinea*, *P. halepensis*, *Quercus suber* et bien d'autres arbres méditerranéens peuvent être envisagés pour des plantations clairsemées au milieu des pâturages ou des terres arables. Cela contribuerait à reconstituer la matrice agroforestière nécessaire au niveau de l'exploitation.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Favoriser l'élevage en plein air et le pastoralisme par la réintroduction d'arbustes et d'arbres sur des terres méditerranéennes dégradées et peu biodiverses signifie restaurer d'importants services écosystémiques. Un présidium humain renouvelé grâce aux activités agroforestières est une condition préalable à la résilience du paysage. En se concentrant plus particulièrement sur l'élevage en plein air, l'agriculteur peut attendre des innovations agroforestières une augmentation de ses revenus. Investir dans le bien-être animal — planter des arbres d'ombrage adaptés et délimiter corrals et pâturages par des haies — permettrait d'élever des races bovines, ovines et porcines plus productives ou commercialement valorisables. Outre la contribution alimentaire sous forme de fourrage et de fruits, le bien-être des animaux s'améliore sensiblement grâce à l'effet rafraîchissant de l'ombrage et de la transpiration des arbres en été et à leur rôle protecteur contre le vent en hiver. En matière d'élevage, le pâturage en plein air peut réduire les coûts d'exploitation jusqu'à 60 %. Comme indiqué, l'amélioration des conditions extérieures par des solutions agroforestières permettrait d'introduire des races améliorées. Par exemple, pour l'élevage bovin en Maremme, la race rustique Maremmana pourrait être remplacée ou croisée avec la Limousine ou la Charolaise. Les éleveurs pourraient aussi opter pour d'autres races adaptées aux zones méditerranéennes plus tempérées, telles que la Chianina ou la Calvana de l'intérieur toscan. Une telle évolution agroforestière stimulerait la demande du marché en améliorant la qualité des produits (notamment la viande). Parallèlement, l'élevage de races locales contribue intrinsèquement à la conservation de la biodiversité, enjeu central pour la construction de chaînes de valeur courtes et territoriales. À titre d'exemple, la race porcine autrefois négligée Macchiaiola Maremmana, ou porc noir de la Maremme, a été reconnue il y a quelques années par l'organisation Slow Food. Hors de la ferme, l'effet multiplicateur économique, couvrant le tourisme et la restauration, bénéficierait à l'ensemble du territoire.

FAITS SAILLANTS:

- **L'élevage en plein air dans les systèmes agroforestiers favorise le bien-être des animaux dans les paysages méditerranéens.**
- **Les races frugales et améliorées peuvent être la cible de la reproduction dans les environnements sylvopastoraux.**
- **L'éleveur peut économiser jusqu'à 60 % du coût de l'élevage conventionnel, en adoptant des systèmes de sylvopastoralisme.**

Maremmana race

**MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS**

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.